

Calidad en educación superior: formación docente y currículo

La calidad docente en las escuelas formadoras de profesores: Impactos del nuevo plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la licenciatura en Educación Física

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

La calidad docente en las escuelas formadoras de profesores: Impactos del nuevo plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la licenciatura en Educación Física

Teaching quality in teacher training schools: Impacts of the new curriculum of the New Mexican School on the degree in Physical Education

Luz María Jarquín-Cisneros¹

Resumen

El concepto de calidad educativa ha evolucionado en México con la implementación del Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), cuyo enfoque se centra en la equidad, inclusión y pertinencia educativa. Este estudio documental analiza las perspectivas internacionales y nacionales sobre la calidad educativa, revisando normativas, teorías y estrategias vinculadas a la formación docente y su relación con los principios de la NEM. La metodología incluyó un análisis comparativo de marcos normativos y planes educativos previos, destacando los retos y oportunidades en la implementación del modelo. Los resultados señalan avances en competencias socioemocionales y tecnológicas, pero también desafíos como la capacitación

Abstract

The concept of educational quality has evolved in Mexico with the implementation of the New Mexican School Curriculum (NEM), whose focus focuses on equity, inclusion and educational relevance. This documentary study analyzes international and national perspectives on educational quality, reviewing regulations, theories and strategies linked to teacher training and its relationship with the principles of the NEM. The methodology included a comparative analysis of regulatory frameworks and previous educational plans, highlighting the challenges and opportunities in the implementation of the model. The results point to advances in socio-emotional and technological competencies but also challenges

¹ Centro Regional de Educación Normal Oaxaca. México, oax03.ljarquinc@normales.mx, <https://orcid.org/0000-0003-0717-9157>

insuficiente y recursos limitados. La investigación concluye que la NEM promueve una transformación educativa basada en valores comunitarios y justicia social, aunque requiere mayores esfuerzos en formación continua docente y adecuación de recursos para garantizar su éxito.

Palabras clave: calidad educativa, educación superior, equidad, formación docente, inclusión, Nueva Escuela Mexicana, pertinencia.

such as insufficient training and limited resources. The research concludes that the NEM promotes an educational transformation based on community values and social justice, although it requires greater efforts in continuous teacher training and adaptation of resources to guarantee its success.

Keywords: educational quality, equity, teacher training, inclusion, New Mexican School, relevance, higher education.

1. Introducción

La calidad educativa es un tema recurrente en las políticas públicas y en debates académicos a nivel internacional y nacional. Viveros (2002), establece que la calidad se fundamenta en trece principios que promueven prácticas efectivas y responsables en el ámbito laboral y educativo. Entre ellos, destaca la importancia de hacer bien las cosas desde la primera vez, satisfacer las necesidades de clientes internos y externos, buscar soluciones y mantener una actitud optimista. Según Pérez-Juste (2005), la calidad de la educación se centra en los objetivos educativos, mientras que la calidad en la educación se enfoca en los procesos que facilitan alcanzar dichos objetivos. Estos procesos abarcan factores como la gestión, los recursos y la evaluación. Desde esta perspectiva, Prisacariu y Shah (2016), creen que el concepto de calidad educativa no es neutral, ya que responde a principios ideológicos y contextuales. En el ámbito de la educación superior, responde a la idea tácita sobre su sentido, propósito, valores, y la responsabilidad ideológica que subyace en ella.

En México, su conceptualización se ha fortalecido a partir de diversos trabajos realizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, hasta llegar a la implementación del Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que responde a las exigencias de una educación equitativa, inclusiva y pertinente. Este Plan representa un cambio paradigmático al redefinir la calidad educativa desde un enfoque de transformación social, equidad y justicia. Alineada con el artículo 3.º de la Constitución y la Ley General de Educación, la NEM propone una educación centrada en la diversidad cultural, el desarrollo integral y la colaboración comunitaria (SEP, 2022). Este modelo supera la visión tradicional basada en resultados estandarizados, promoviendo el pensamiento crítico, la pertinencia social y la equidad en los aprendizajes. La NEM aborda la calidad como eficiencia y equidad, priorizando el cierre de brechas educativas y garantizando el acceso, permanencia y logro educativo para todos los estudiantes (Schmelkes, 1996).

El papel del docente es clave en este nuevo modelo. Como plantea Casanova (2012), la mejora continua de las prácticas docentes es esencial para elevar la calidad educativa. Sin embargo, los docentes enfrentan desafíos como la falta de capacitación y recursos, especialmente en zonas marginadas (Chairez et al., 2016). A pesar de estas limitaciones, la formación inicial y continua del magisterio es una estrategia prioritaria para lograr los objetivos de la NEM (PND, 2013).

Esta investigación tiene como propósito analizar la implementación del Plan de Estudios de la NEM en el nivel superior, con un enfoque en la formación docente. A través de un estudio documental, se exploran fortalezas, debilidades y desafíos del modelo, considerando las perspectivas de equidad, transformación y pertinencia educativa.

2. Metodología

La metodología utilizada en esta investigación fue de enfoque cualitativo, basada en el análisis documental. Este método permite representar, estructurar y analizar información relevante a partir de diversas fuentes escritas. Inicialmente, se identificaron palabras clave

relacionadas con el tema central, que guiaron la búsqueda en bases de datos académicas y normativas. Posteriormente, los documentos seleccionados se examinaron críticamente para su interpretación y síntesis, siguiendo las directrices de Hernández, Tobón y Vásquez (2014).

El análisis se orientó a evaluar los principios y estrategias de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la educación superior. Para ello, se revisaron documentos clave como el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), la Estrategia Nacional de Formación Continua (2021-2024) y el Plan de Estudios 2022.

El estudio se organizó en tres categorías:

1. *Conceptualización de la calidad educativa*: se compararon perspectivas nacionales e internacionales, como las de Schmelkes (1996) y Prisacariu y Shah (2016).
2. *Formación docente*: se examinaron los avances y desafíos en la implementación de la NEM en escuelas normales y facultades de educación.
3. *Retos y oportunidades*: se identificaron barreras como la insuficiente capacitación docente y la limitada asignación de recursos, junto con casos de éxito que validan la pertinencia del modelo.

Técnicas de categorización temática y análisis comparativo permitieron identificar patrones, contrastes y áreas de mejora en la implementación de la NEM.

3. Resultados

El análisis de la implementación del Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la educación superior muestra avances significativos, pero también desafíos persistentes. Los resultados obtenidos reflejan un esfuerzo por transformar la formación docente, alineándola con principios de equidad, inclusión y pertinencia.

Impacto en la formación docente

La NEM ha redirigido los objetivos de las escuelas normales y facultades formadoras de docentes hacia un modelo educativo integral, interdisciplinario y orientado al contexto social y cultural de los estudiantes. Esto ha llevado a la incorporación de nuevas competencias en los programas educativos, destacando:

- *Competencias socioemocionales*: los futuros docentes están siendo preparados para fomentar ambientes de aprendizaje respetuosos, equitativos y diversos, reconociendo la importancia de la inteligencia emocional en la práctica educativa.
- *Enfoques interdisciplinarios*: se promueve una visión holística que permite a los docentes abordar problemáticas desde múltiples perspectivas, integrando áreas como ciencias sociales, tecnología, medioambiente y cultura.

- *Uso de tecnologías educativas:* se han incorporado herramientas tecnológicas para fortalecer las estrategias pedagógicas, con énfasis en el aprendizaje activo y la innovación en el aula.

Estos avances se han traducido en programas en instituciones de educación superior, donde las licenciaturas, como la de Educación Física, han desarrollado estrategias específicas para integrar estos principios, como el diseño de actividades basadas en el contexto comunitario de los estudiantes.

Fortalezas identificadas

- *Modelo inclusivo y contextualizado:* considerando dentro de sus principios la diversidad cultural y lingüística de México, permitiendo que las comunidades indígenas y rurales participen activamente en el diseño e implementación del currículo. Esto refuerza la identidad nacional y el aprendizaje significativo.
- *Foco en el pensamiento crítico:* se prioriza el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas en los estudiantes, fomentando su capacidad para resolver problemas reales en sus comunidades.
- *Colaboración comunitaria:* se busca vincular la educación con su comunidad mediante proyectos sociales para fortalecer el tejido comunitario, promoviendo una interacción más activa entre la escuela y su entorno.

Desafíos persistentes

A pesar de los avances, se identificaron varias limitaciones que dificultan la implementación completa de los programas:

- *Capacitación docente insuficiente:* muchos docentes no han recibido formación adecuada para adoptar las estrategias pedagógicas propuestas por la NEM. Esto crea una desconexión entre los principios teóricos y su aplicación práctica en las aulas.
- *Falta de recursos e infraestructura:* existen zonas a las que no les llegan los materiales educativos, tecnología o espacios adecuados. Esto
- limita la efectividad del modelo en estas áreas.
- *Resistencia cultural e institucional:* persiste una preferencia por métodos de enseñanza tradicionales que priorizan la memorización sobre la comprensión crítica.

Casos de éxito. En algunas instituciones, como las escuelas normales especializadas en Educación Física, se han identificado experiencias exitosas que reflejan el potencial del modelo:

- *Metodologías activas y contextualizadas*: estas escuelas han integrado actividades físicas y recreativas que no solo desarrollan habilidades motoras, sino también el sentido de comunidad y colaboración entre los estudiantes.
- *Vinculación con el entorno*: las prácticas docentes incluyen proyectos comunitarios, como campañas de salud y actividades culturales que fortalecen el vínculo entre la escuela y la sociedad.

4. Discusión y conclusiones

El enfoque documental permitió analizar los principios del nuevo plan de estudios y su aplicación en la práctica educativa, destacando avances y retos en la formación docente. La Nueva Escuela Mexicana (NEM) introduce principios como inclusión, equidad y pertinencia, adecuados a los contextos socioeconómicos, culturales y ambientales de México. Sin embargo, persisten limitaciones estructurales y culturales que dificultan su implementación plena.

Un hallazgo clave fue la revalorización del docente como eje transformador del sistema educativo. La NEM redefine la calidad educativa más allá de resultados estandarizados, enfocándose en aprendizajes con impacto social, fortalecimiento cultural y resolución de problemas comunitarios. A pesar de esto, la formación inicial y continua enfrenta desafíos, como la insuficiente capacitación docente y la falta de recursos en ciertas regiones.

En conclusión, la NEM propone un modelo innovador que redefine la calidad educativa en México. No obstante, su éxito dependerá de aplicar sus principios, asignar recursos adecuados y fortalecer la profesionalización docente. Solo así podrá garantizarse una educación inclusiva, pertinente y de calidad para todos los estudiantes.

5. Referencias bibliográficas

- Casanova, M. A. (2012). *Evaluación de la calidad educativa*. Narcea.
- Chairez, G. I. M., Araiza, A. G., & Ornelas, M. M. V. (2016). El desempeño docente y la calidad educativa. *Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible*, 12(6), 123-134. <https://www.redalyc.org/pdf/461/46148194007.pdf>
- Diario Oficial de la Federación. (2013). *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación*. <https://r.issu.edu.do/nv>
- Hernández, J. S., Tobón, S., & Vázquez, J.M. (2014). Estudio conceptual de la docencia socioformativa. *Ra Ximhai*, 10(5), 89-101. <https://goo.gl/5Cjv4B>
- Pérez-Juste, R. (2005). *Calidad en educación, calidad de la educación*. Asociación Española para la Calidad.
- Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. *México con educación de calidad*. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
- Prisacariu, A., & Shah, M. (2016). Defining the quality of higher education around ethics and moral values. *Quality in Higher Education*, 22(2), 152-166. <https://doi.org/10.1080/13538322.2016.1201931>

Schmelkes, S. (1996). *La calidad de la educación primaria. Un estudio de caso*. Fondo de Cultura Económica.

Secretaría de Educación Pública. (2020). Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

<https://r.issu.edu.do/Ex>

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2022). *Plan de Estudios 2022: Educación básica*.

https://revistadgepe.gob.mx/wpcontent/uploads/2022/01/1_MarcoCurricular_ene2022.pdf

Viveros Pérez, J. A., (2002): *Apuntes de principios y modelos de calidad*. <https://r.issu.edu.do/clG>